

PRODUCTO B3

**MODELACIÓN
HIDROLÓGICA DEL
PERIODO HISTÓRICO
Y ESCENARIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO –
BOYACÁ-SANTANDER**

Abril de 2024

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE PAISAJES RURALES
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
EN COLOMBIA**

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B3:

**MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERIODO HISTÓRICO Y ESCENARIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO – BOYACÁ-SANTANDER**

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA
Investigador asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo-CAEM

SEBASTIÁN AEDO
Investigador asociado

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigadora asistente

DAVID ZAMORA
Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1 ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER	11
1.1 1.1 TOPOLOGÍA DEL MODELO	14
1.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO	18
1.2 FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA	19
1.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN	21
1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	25
2 RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA	31
2.1 DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL	31
2.2 OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL	33
3 DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA	35
3.1 DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA	36
3.2 DEMANDA SECTOR PECUARIA	37
3.3 DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE	39
4 ÍNDICES DEL ESTADO DEL AGUA SUPERFICIAL – PERIODO HISTÓRICO	42
4.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH	42
4.2 ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA	43
4.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO SUPERFICIAL – IVH	46
5 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER A PARTIR DEL AR6-IPCC	48
5.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS	48
5.2 RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM	57
5.3 PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO	60

6 CONCLUSIONES	62
-----------------------	-----------

REFERENCIAS	66
--------------------	-----------

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ABW	Ancho de banda promedio
ADA	Amplitud de desviación promedio
AFD	Agence Française de Développement (Agencia Francesa para el Desarrollo)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
CLC	Corine Land Cover
CRATIO	Tasa de contención
DDS	Dynamically Dimensioned Search (Búsqueda Dimensionada Dinámicamente)
ETP	Evapotranspiración Potencial
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
HRU	Hydrologic Response Unit (Unidades de Respuesta Hidrológica)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice del Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial
KGE	Kling-Gupta Efficiency
Ks	Root Zone Conductivity (Conductividad de la zona radicular)
m ³ s ⁻¹	o Metros cúbicos por segundo
m ³ /s	
OHTS	Oferta Hídrica Total Superficial
P	Precipitación
PPI	Past Performance Index
SMM	Soil Moisture Method (Método de Humedad del Suelo)
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
UPA	Unidades de Producción Agropecuaria

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.	12
Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Boyacá Santander.	14
Figura 3. Distribución de los caudales mínimos y máximos (a). Porcentajes por estación de los caudales registrados en las 23 estaciones de la región Boyacá-Santander (b).	16
Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Boyacá-Santander	17
Figura 5. Estructura supuestos clave región Boyacá-Santander	18
Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022	19
Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022	20
Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Boyacá-Santander en el periodo histórico	21
Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022)	22
Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Boyacá-Santander por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b)	24
Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Boyacá-Santander por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b)	25
Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1994 – Estación 24027070	26
Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro ks frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región	31
Figura 14. OHTS condición hidrológica media	35
Figura 15. Demanda multisectorial: agrícola (Der. Sup.), doméstica (Der. Inf.), pecuaria (Izq. Sup.) y total (Izq. Inf.) en la región Boyacá-Santander	40
Figura 16. (a) IRH calculado en las cuencas y (b) su distribución porcentual por cada una de las categorías del índice en la región Boyacá - Santander	43
Figura 17. Caudal ambiental (a) y OHDS (b) en las cuencas de la región Boyacá-Santander para el periodo línea base	44
Figura 18. IUA de la región Boyacá-Santander en el periodo histórico en condición hidrológica media	45
Figura 19. IVH de la región Boyacá-Santander en el periodo histórico en condición hidrológica media	47
Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Boyacá – Santander, a partir del AR6-IPCC	50

Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Boyacá – Santander en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC	51
Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander	53
Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander	54
Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander	55
Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander	56
Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Boyacá – Santander en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC	57
Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Boyacá-Santander. Comparación de (izquierda) líneas de tendencia, escaladas para coincidir con el promedio de las observaciones; (centro) estacionalidad mensual, normalizada por la suma del promedio mensual; (derecha) frecuencia de los valores anuales. (arriba) precipitación; (medio) temperatura; (abajo) comparación conjunta	59

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.	13
Tabla 2. Índices para evaluar la incertidumbre en las simulaciones frente de banda de confianza de los caudales observados	28
Tabla 3. Caudales medios mensuales [$m^3 s^{-1}$] en puntos de control	32
Tabla 4. Relación entre demanda hídrica del sector agrícola y extensión territorial	37
Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial	38
Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial	39
Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial	41
Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH	47
Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá – Santander	51
Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Boyacá-Santander	59
Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario para la región Boyacá-Santander	61

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B3 – Boyacá - Santander construcción de modelos hidrológicos para las cuencas de las regiones priorizadas con análisis de sensibilidad, calibración y validación, escenarios de cambio climático y cálculo de principales indicadores relacionados con el agua**. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER

WEAP, desarrollado por el Stockholm Environment Institute (SEI), es un modelo de planeamiento integrado del recurso hídrico, que se utiliza para representar las condiciones actuales y futuras del agua una amplia gama de demandas y opciones de suministro para equilibrar los objetivos ambientales y de desarrollo (www.weap.org).

WEAP es una plataforma computacional basada en SIG para la modelación integrada de los factores biofísicos y socioeconómicos que determinan la disponibilidad espacial y temporal de agua en una cuenca (Yates, 2005). Los factores relacionados con el sistema bio-físico, son los que determinan la oferta de agua y su movimiento a través de una cuenca, es decir, el clima, la topografía, cobertura vegetal, la hidrología de aguas superficiales y subterráneas y los suelos. Los factores relacionados con el sistema socioeconómico están asociados principalmente a la demanda de agua y determinan cómo se almacena, asigna y entrega el agua disponible, dentro y/o entre cuencas hidrográficas.

Una de las cualidades de WEAP es la posibilidad de incluir la diversidad de componentes de un sistema de recursos hídricos, tales como estructuras (p.e. regulación, desviación y asignación), y a diferentes tipos de usuarios y demandas (p.e. domésticos, industriales, agrícolas, hidroenergía, caudales ambientales) (Yates, 2005). Esto permite modelar y analizar cómo configuraciones específicas de infraestructura, reglas de operación y prioridades de asignación de agua a los diferentes usuarios, identificando componentes de interés para la adecuada gestión del recurso hídrico como la oferta hídrica, las demandas, la calidad del agua y la vulnerabilidad, a lo largo de una cuenca.

De acuerdo con la información compilada en WEAP, es posible tomar otras decisiones como:

- Analizar impactos asociados a cambios en las coberturas vegetales y usos del suelo.
- Analizar escenarios alternativos del clima.
- Analizar el crecimiento y localización de actividades económicas hidro-dependientes: navegación, hidro-energía, riego.
- Comparar reglas de funcionamiento de embalses y requisitos de caudales ambientales.
- Comparar reglamentación de corrientes.
- Analizar el impacto de asignación y/o ampliación de concesiones de agua en ríos principales o en cierres de microcuencas.

- Estimación de otros índices complementarios como, por ejemplo, Índice de Uso del Agua-IVA, Índice de Retención y Regulación Hídrica y Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial-IVH.

Para la representación del balance hídrico en las unidades hidrológicas de WEAP se consideró el método de humedad de suelo (SMM por sus siglas en inglés). Este método calcula el balance hídrico como una respuesta a forzantes climáticas y a la caracterización del sistema físico. En la siguiente figura se muestra una representación esquemática del método y los flujos asociados.

Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.

Fuente: (<https://www.weap21.org/>, s.f.).

El método de humedad de suelo subdivide verticalmente la unidad hidrológica en 2 baldes: el primer balde o balde superior representa la zona radicular y el segundo balde o balde inferior representa la zona profunda. En el balde superior del suelo, WEAP simula la evapotranspiración, la escoorrentía superficial e interflujo, cambios en la humedad del suelo y la percolación a partir de la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y fracción nubosa. En el balde inferior, WEAP calcula el flujo base o flujo subterráneo hacia el sistema superficial en función de la humedad de la zona profunda. Este método permite evaluar el impacto de cambios en la cobertura y uso de la tierra, además de cambios en las condiciones climáticas.

Es importante mencionar que el método de humedad de suelo es un modelo cuasi-físico que representa los procesos físicos a partir de ecuaciones paramétricas, por lo que la caracterización del medio físico no responde directamente a parámetros medidos en el suelo, sino

que a partir de parámetros que relacionan las características propias del suelo y los flujos de agua a través de estos (Yates, 2005).

El uso del método de humedad de suelo requiere de la caracterización de los parámetros presentados en la Tabla 1 para cada una de las subdivisiones de área.

Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.

Parámetro	Descripción
K_c	Coefficiente de cultivo (sin unidades). Factor de corrección de la evapotranspiración de referencia, el cual multiplica la evapotranspiración referencia (ET_{ref}), calculada con la ecuación de Penman-Monteith, para calcular la evapotranspiración potencial (ETP) para un cultivo particular. Su valor depende principalmente del tipo de cobertura del suelo y su etapa de desarrollo.
S_{wc}	Capacidad de almacenamiento del primer balde (sin unidades). Altura de agua que es capaz de almacenar el primer balde del método de humedad de suelo. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
D_w	Capacidad del almacenamiento del segundo balde (longitud). Altura de agua que es capaz de almacenar el segundo balde del método de humedad de suelo. Se estima un único valor para el área de la cuenca asumiendo un solo reservorio horizontal subterráneo. Su valor depende principalmente de la caracterización geológica.
RFF	Factor de resistencia a la escorrentía (sin unidades). Factor que controla la respuesta de la escorrentía superficial acorde con las características fisiográficas de la cuenca como la vegetación, pendiente, pedregosidad, entre otras. Para valores altos del parámetro hay bajas tasas de escorrentía y para valores bajos hay altas tasas de escorrentía. Su valor depende principalmente de la cobertura del suelo y la pendiente de este.
K_s	Conductividad del primer balde (longitud/tiempo). Indica el flujo subsuperficial máximo de agua que puede transmitir el suelo cuando se encuentra completamente saturado, es decir, su objetivo es caracterizar la capacidad del suelo para transmitir agua. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
K_D	Conductividad del segundo balde (longitud/tiempo). Indica el flujo profundo máximo que puede transmitir la zona profunda cuando está al 100% de su capacidad de almacenamiento. Su valor depende principalmente de las características geológicas.
f	Dirección preferente de flujo del balde 1 (sin unidades). Indica el fraccionamiento del flujo desde el primer balde. Toma valores entre 0 y 1, donde 1 significa que el flujo es 100% horizontal (solo interflujo), 0 significa que el flujo es 100% vertical (solo percolación). Su valor depende principalmente de la cobertura de suelo y la pendiente de este.
Z_1 y Z_2	Son la condición inicial de la saturación del balde superior e inferior. En general es un parámetro que se ajusta hasta encontrar un equilibrio con las condiciones climáticas y de flujo en los primeros periodos de simulación.

1.1 1.1 TOPOLOGÍA DEL MODELO

La estructura del modelo hidrológico WEAP se basa en la definición de las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés), las cuales son configuradas en cuatro niveles de la siguiente manera:

Primer y Segundo Nivel-Cuencas y Municipios. Las cuencas se definieron utilizando el modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas en inglés) FABDEM, con una resolución de 30 m, el cual ofrece una representación más precisa del terreno al eliminar los efectos de edificios y árboles presentes en el DEM Copernicus GLO 30 m. Los datos están disponibles con un espaciado de cuadrícula de 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m en el ecuador) para el globo. A partir del DEM, se calculan las direcciones de flujo y el flujo acumulado para delimitar las cuencas, considerando como premisa para su configuración la distribución de los 1074 municipios y la ubicación de las 23 estaciones de caudal que cumplen con criterios de homogeneidad. La serie de tiempo recopilada para todas las estaciones va de 1982 a 2022.

La distribución espacial de las estaciones seleccionadas y las 77 cuencas delimitadas para la región se observan en la siguiente Figura 2.

Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Boyacá Santander.

El análisis de las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revela que, a lo largo de los 40 años evaluados los caudales máximos oscilan entre 15.75 m³/s en la estación 24037120-La Vega y 2625 m³/s en la estación 24067020-Puente Sogamoso. De igual forma, frente a los caudales mínimos de las estaciones analizadas se evidencia que los valores oscilan desde 0 m³/s hasta 34 m³/s, siendo este último el valor registrado en la estación 24067010-El Tablazo ubicada en el río Sogamoso.

Otro aspecto relevante por destacar es que las estaciones que aportan más del 10 % en el flujo total acumulado en la región se encuentran en los principales ríos. Entre ellos, el río Sogamoso representa un 25.44 % en la estación 24067020-Puente Sogamoso ubicada en el Valle Medio del Magdalena, y un 19.89 % en la estación 24067010-Tablazo en la Serranía de los Yariguíes. De igual manera, el río Suárez, en el tramo comprendido entre los municipios de Simacota y Socorro, aporta un 13.31 %.

La siguiente figura ilustra el comportamiento de los caudales registrados en la región durante el período comprendido entre 1982 y 2022.

a

Figura 3. Distribución de los caudales mínimos y máximos (a). Porcentajes por estación de los caudales registrados en las 23 estaciones de la región Boyacá-Santander (b).

En síntesis, el análisis de los caudales resalta la notable variabilidad en los flujos de agua superficial en la región, ya que, las estaciones reportadas presentan valores máximos que van desde 2625 m³/s en la desembocadura del río Sogamoso a 15.75 m³/s en el Rio Tota.

Tercer y Cuarto Nivel - Suelos y Coberturas. Para determinar las áreas según el tipo de suelo y cobertura, se utilizan los siguientes productos: Corine Land Cover (CLC) 2018, que proporciona datos sobre el tipo de suelo, y las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), que definen las áreas de los cultivos.

Las coberturas se clasifican en cuatro categorías principales: Uso de Suelo No Agrícola, Uso Agrícola, Otros y los cultivos priorizados, que incluyen papa, piña y cebolla de bulbo.

Por otra parte, los tipos de suelo presentes en la región se clasifican de la siguiente manera:

- CMu: Humic Cambisols.
- ARg: Gleyic Arenosols.
- CMd: Dystric Cambisols.
- GLe: Autric Gleysols.
- LPu: Umbric Leptosols.
- ANu: Umbric Andosols.
- CMo: Ferralic Cambisols.
- PLe: Eutric Planosols.
- LPd: Dystric Leptosols.

En resumen, la subdivisión de cada unidad respuesta hidrológica siguió la siguiente jerarquía:

Nivel 1: Cuenca.

Nivel 2: Municipio.

Nivel 3. Tipo de suelo.

Nivel 4: Tipo de Cobertura.

Al combinar los 4 niveles, la subdivisión para la región Boyacá-Santander resultó en 2269 combinaciones. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra la estructura interna en WEAP y las subdivisiones por nivel de la unidad hidrológica C01. En el archivo “BS_Areas_HRU_WEAP.xlsx” que acompaña a este informe en el Anexo I, se encuentran el detalle para la totalidad de unidades hidrológicas incorporadas en el modelo.

Los elementos que conforman el modelo se observan en la siguiente figura, donde los nodos de color verde representan las HRU (Catchment). Los balances hídricos se ejecutan a nivel de cada unidad, resultando en el cálculo de la evapotranspiración, escorrentía, infiltración, entre otros, y posteriormente se integran a través de la red de drenaje como líneas celestes (River). Por lo tanto, es posible establecer los efectos acumulativos de intervenciones ubicadas aguas arriba en cualquier punto de la cuenca. Dentro de las unidades hidrológicas es posible caracterizar las condiciones climáticas, de cobertura y usos de la tierra, entre otras variables hidroclimatológicas relacionadas con las HRU (y sus niveles de información).

Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Boyacá-Santander

1.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO

Los parámetros del modelo se definen a partir del método de humedad de suelo (Figura 5) y son establecidas como variables globales, lo que permite realizar modificaciones sin necesidad de ajustar cada unidad hidrológica de manera individual. En la estructura WEAP se configuran como Supuestos Claves de WEAP (o Key Assumptions en inglés), que corresponden a valores predefinidos para distintos parámetros del método de humedad de suelo. Estas variables facilitan la desagregación de los valores según factores específicos que influyen en el modelo, garantizando una representación más precisa de los procesos hidrológicos.

Al respecto, el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (f) están relacionados con los tres cultivos priorizados (papa, piña y cebolla de bulbo), así como con otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están asociados específicamente con las características del tipo de suelo. Este enfoque de parametrización es fundamental, ya que permite calibrar los parámetros del modelo de manera práctica y eficiente, asegurando una representación coherente de los procesos hidrológicos. Además, facilita la incorporación de la similitud espacial en el análisis, integrando la información de las distintas capas de datos y mejorando la precisión en la modelación.

En la siguiente figura, se observan los Key Assumptions configurados para la cuenca C01, donde se puede evidenciar que la estructura jerárquica inicia con los parámetros Kc , RRF y f seguido de Ks y SWC . Además, en la parte inferior aparecen las variables Dw y Kd , que representen parámetros adicionales dentro del modelo.

Figura 5. Estructura supuestos clave región Boyacá-Santander

1.2 FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA

Para representar los procesos de lluvia-escorrentía el modelo hidrológico dentro de WEAP requiere dos forzantes hidroclimáticos: la precipitación (P) y la evapotranspiración potencial (ETP) como las variables de entrada. Así que se utilizaron los campos de P y ETP mensuales presentados en el entregable Producto B-2_Hidroclimatología.

El comportamiento de la ETP y P mensual multianual y la serie de tiempo para los 40 años de análisis se observa en las siguientes figuras. Con respecto a la precipitación, se observa un patrón bimodal, con picos destacados en los meses de abril-mayo y septiembre-noviembre, alcanzando valores máximos de hasta 433 mm mes^{-1} en la zona central de la región (Figura 6), mientras que al sur y oriente se presentan valores inferiores a 100 mm mes^{-1} . Frente a la ETP se observa en general un incremento de sur a norte, donde la zona central y norte reportan valores que oscilan entre 80 mm mes^{-1} y 140 mm mes^{-1} . En contraste, en el sector sureste, la ETP presenta valores más bajos, oscilando entre 0 mm mes^{-1} y 80 mm mes^{-1} (Figura 7).

Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022

Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022

En la Figura 8, se observan la variación mensual de la P (gráfica superior) y ETP (grafica inferior) a lo largo del periodo histórico o línea base. Los colores con transparencia reflejan la serie en bruto del promedio de la región Boyacá-Santander de las dos variables de análisis, mientras que las líneas de color azul y verde sin transparencia son la media móvil con una ventana de 24 meses. Las líneas punteadas de color amarillo son la tendencia lineal de las variables evaluadas.

Los resultados reflejan que en la P presenta una tendencia de tipo leve ascendente, con un p-valor de 0.32, lo que indica que no existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la precipitación está aumentando, ya que es mayor a 0.05. Los valores máximos de precipitación en esta región se registran en los años 1989, 1999 y 2010, mientras que los períodos críticos ocurrieron en 1992, 1998, 2009, 2016 y 2020.

El análisis de la serie de Evapotranspiración Potencial (ETP) a lo largo de los 40 años evaluados muestra una tendencia ascendente, con un p-valor de 0.005, lo que indica la suficiente evidencia estadística para concluir que el aumento es significativo. Los valores máximos se registran en los años 1987 y 1998, mientras que los valores más bajos ocurren en 1984, 1998 y 2012 como se observa a continuación.

Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Boyacá-Santander en el periodo histórico

1.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN

Para evaluar el desempeño del modelo hidrológico, se emplea la herramienta Optimization Software Toolkit for Research Involving Computational Heuristics-OSTRICH, (Matott, 2005), que integra diversos algoritmos de optimización como el Dynamically Dimensioned Search (DDS). Este algoritmo es muy útil para problemas de optimización computacionalmente costosos, como la calibración de modelos de cuencas hidrográficas distribuidas o semidistribuidas. El

rendimiento de DDS se compara con el algoritmo de evolución compleja aleatoria para múltiples funciones de prueba de optimización (Bryan A. Tolson, 2007). A través de una sencilla parametrización, DDS permite calibrar de forma automática los parámetros del modelo hidrológico a través de un proceso de optimización y búsqueda global, con el objetivo de minimizar la función objetivo.

En el proceso de calibración, la función objetivo utilizada es el Kling-Gupta Efficiency (KGE), un indicador que compara las series de tiempo simuladas con las observadas. El KGE evalúa el desempeño del modelo considerando tres aspectos clave: correlación, sesgo y variabilidad, proporcionando así una medida integral de ajuste (Gupta, 2009).

A continuación, se presentan los rangos de KGE utilizados que definen si el desempeño del modelo hidrológico es insatisfactorio, aceptable, satisfactorio, bueno y muy bueno, conforme lo define el European Flood Awareness System-EFAS (Gupta, 2009).

Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022)

El proceso de modelación hidrológica cubrió el período 1982-2022 que a su vez dividió en distintas etapas con sus respectivos períodos para asegurar la robustez y precisión del modelo. Inicialmente, se estableció un **período de calentamiento** que abarcó los cinco (5) primeros años de la serie observada en cada estación hidrológica. Este período inicial es crucial para que el modelo se establezca y ajuste sus condiciones iniciales antes de la calibración. Posteriormente, se definió el **período de calibración**, que comprendió el resto de los años disponibles en la serie

de datos de cada estación (por ejemplo, de 1987 a 2017), una vez excluidos tanto el período de calentamiento como el de validación. Durante esta fase, se ajustaron los parámetros del modelo para minimizar las diferencias entre los valores simulados y los observados. Finalmente, se reservó un **período de validación** que cubrió los cinco (5) últimos años de la serie observada de cada estación, es decir desde el año 2018 hasta 2022. Este período final, se utilizó para evaluar la capacidad predictiva del modelo en un conjunto de datos independiente, es decir, datos que no se utilizaron ni en el calentamiento ni en la calibración, proporcionando así una medida objetiva del rendimiento y la fiabilidad del modelo hidrológico desarrollado.

A continuación, se presentan los resultados de la función objetivo (KGE) para cada cuenca calibrada y validada de la región Boyacá-Santander. De la Figura 10, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.6 y 1.0 durante el periodo de calibración (tonos azul oscuro y morado). Estas cuencas corresponden al 93 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación del caudal varía de bueno a muy bueno. Sin embargo, algunas cuencas, como la C37, C52 y C53, presentan valores de KGE entre 0.0 y 0.4 (tonos de gris a azul claro), lo que sugiere una menor precisión en la calibración para estas áreas. Además, la distribución geográfica de los valores de KGE muestra que las cuencas con menor desempeño se concentran principalmente entre los municipios de Paipa y Duitama, lo que está asociado a la disponibilidad de datos debido a ausencia de estaciones y limitaciones en la parametrización del modelo.

En general, la calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene una buena a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.

Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Boyacá-Santander por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b)

Frente a la etapa de validación, se observa que la mayoría de las cuencas registran valores de KGE entre 0.4 y 1.0 (tonos de azul medio a oscuro), lo que representa el 86 % del total e indica que el desempeño del modelo en la simulación de los caudales observados varía satisfactorio a muy bueno, como muestra en la Figura 11. Sin embargo, hay varias cuencas con valores de KGE entre 0.0 y 0.4 (tonos de gris a azul claro), ubicadas principalmente en sectores del centro (cuenca C42 entre los municipios de Covarachía, Onzaga, Molagavita y San José de Miranda) y sur-este (cuencas C52 y C53 entre los municipios de Paipa y Duitama). Esto sugiere una menor precisión en la simulación para estas áreas, lo que podría deberse a factores como la variabilidad hidrológica debido a dinámicas complejas, errores en la parametrización o limitaciones en la calidad de los datos de entrada debido a ausencia de estaciones.

En conclusión, al comparar la calibración con la validación, se evidencia una ligera disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, lo cual es un comportamiento esperado en procesos de modelación hidrológica. No obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.6 en una gran cantidad

de cuencas, lo que indica una buena a muy buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.

Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Boyacá-Santander por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b)

1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad e incertidumbre de los modelos hidrológicos es un paso muy importante que permite calcular el límite de precisión de los resultados, determinar la confiabilidad de éste y el rango de validez de las simulaciones para los periodos de evaluación.

Como parte de la evaluación de la incertidumbre en la variable caudal, se estimó la banda de confianza (del 95 %) de los datos históricos mensuales a partir de sus datos diarios por medio

de la remuestreo o Bootstrapping² (Hernández-Abreu & Martínez-Pérez, 2012). La Figura 12, muestra la variación del caudal en la estación 24027070 durante el año 1994. Se observa una marcada variación estacional, con los mayores caudales en abril y noviembre, lo que sugiere eventos de precipitación intensa o con mayores volúmenes en esos meses. La línea punteada representa el "caudal simulado" obtenido del modelo hidrológico WEAP, mientras que el área sombreada en color azul muestra el rango de confianza (percentiles 5 % a 95 %) de los observados a nivel mensual. En general, el caudal simulado se mantiene dentro de este rango observado, sugiriendo que el modelo captura razonablemente la dinámica hidrológica, aunque tiende a estar más cerca del límite inferior del rango. Sin embargo, la banda de confianza es más amplia en los meses de mayor caudal, lo que implica una mayor incertidumbre del modelo en estos períodos y una mayor sensibilidad a cambios en sus parámetros.

Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1994 – Estación 24027070

² Bootstrapping: consiste en generar muestras de tamaño n para obtener la función de distribución de las medias (μ otro estadístico) de todas las muestras generadas. El procedimiento de bootstrap es un método que estima la distribución de muestreo al tomar múltiples muestras con reemplazo de una sola muestra aleatoria. Estas nuevas muestras se denominan muestras repetidas o bootstrap. Cada muestra tiene el mismo tamaño que la muestra original. Es así como las muestras repetidas de esta muestra original representan lo que obtendríamos si tomáramos muchas muestras de la población.

Para poder estimar, de una forma más objetiva la relación entre la simulación hidrológica y la banda de confianza de los datos observados, se implementó el enfoque desarrollado por Xiong et al. (2009). Estos autores propusieron diversos índices para evaluar los intervalos de incertidumbre de las predicciones frente a los observados. Con base en esta aproximación, pero de forma opuesta se evalúa el intervalo observado en relación con lo simulado donde por medio de tres índices se estima, la razón entre el número de caudales simulados envueltos por los límites de observados y los otros dos índices que abordan el grado de simetría de los límites de observados con respecto al hidrograma de los caudales simulados. A continuación, se describen los tres índices o métricas claves destinadas a examinar dichos intervalos:

- Tasa de contención (CRATIO).

La tasa de contención se utiliza para evaluar la calidad del intervalo de incertidumbre. Se define como el porcentaje de datos observados que están contenidos dentro del intervalo de predicción.

- Ancho de banda promedio (ABW).

Considere:

$$ABW = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T (q_u^t - q_l^t)$$

donde q_u^t y q_l^t son los límites superior e inferior de la predicción en el tiempo t. El ancho de banda promedio (ABW) es un índice que mide la magnitud general del intervalo de incertidumbre estimado.

- Amplitud de desviación promedio (ADA).

La amplitud de desviación promedio es un índice para cuantificar la diferencia promedio entre la curva de los puntos medios de los límites de predicción y el hidrograma observado. Se define como:

$$ADA = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T \left| \frac{1}{2} (q_u^t - q_l^t) - Q_{obs}^t \right|$$

donde Q_{obs}^t es la descarga observada en el tiempo t.

Los resultados de la implementación de las tres métricas evaluadas para el periodo de calibración de presentan en la Tabla 2. El CRATIO ideal inalcanzable es 100%, lo que indicaría

que todo el hidrograma de caudal simulado se encuentra dentro de la banda formada por las trayectorias de los límites de observación inferior y superior. Los resultados de este índice fueron clasificados por en cuartiles (Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto, Alto). Los resultados revelan una tendencia general a la subestimación en la mayoría de las estaciones, con algunas excepciones de sobreestimación. Los anterior revela que gran parte de los caudales simulados tiende a estar más próximos al límite inferior de la banda de confianza observada. La clasificación del CRATIO permite identificar qué estaciones tienen un ajuste más preciso en función del porcentaje de datos observados cubiertos por los intervalos de las observaciones.

Con respecto a los resultados del ABW refleja un amplio espectro en lo ancho de la banda de confianza observada donde el 50 % de las estaciones reporta anchos por encima de $20 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$, mientras que el 25 % de las estaciones tiene anchos inferiores a un $1.07 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ y las estaciones restantes están por encima de este último caudal, pero por debajo de $5.7 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

Si bien el ABW solo describe el promedio del ancho promedio de la banda observada de los caudales observados, el índice ADA evidencia el promedio en las simulaciones tiende a estar por encima o por debajo (valores negativos) de la banda de confianza. Los mejores resultados del ADA se dan cuando se tiene un valor próximo a cero $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$ que refleja que el valor simulado se localiza en el centro de la banda de confianza observa. Es así como los resultados del ADA reflejan la tendencia a la subestimación, y sus magnitudes evidencian que condiciones más críticas se presentan en la mayoría de las estaciones con caudales menores, ya que las asimetrías [ABW/ADA] negativas pueden ser superiores al 50 % de la banda de confianza y en contraste las estaciones con mayores anchos de banda observado reportan subestimaciones menores con asimetrías que oscilan entre -12 % y -31 %. Este análisis proporciona información valiosa sobre la calidad de la calibración del modelo y la necesidad de ajustes adicionales para mejorar su precisión en la representación del comportamiento hidrológico en las diferentes estaciones.

Tabla 2. Índices para evaluar la incertidumbre en las simulaciones frente de banda de confianza de los caudales observados

ESTACIÓN	CRATIO [%]	ABW [$\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$]	ADA [$\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$]	ASIMETRÍA [%]	ESTIMACIÓN	UMBRAL PARA EL CRATIO
24017150	14.84	0.35	0.01	3%	Sobreestimación	Bajo
24017570	32.11	49.74	-25.49	-51%	Subestimación	Medio-Bajo
24017580	34.15	8.18	-3.50	-43%	Subestimación	Medio-Bajo
24017590	28.86	12.89	-5.79	-45%	Subestimación	Medio-Bajo
24017600	23.98	4.71	-3.10	-66%	Subestimación	Bajo
24017640	36.99	81.27	-20.39	-25%	Subestimación	Medio-Bajo
24017740	22.56	0.79	-0.36	-46%	Subestimación	Bajo
24027010	40.65	23.87	-2.75	-12%	Subestimación	Medio-Bajo

ESTACIÓN	CRATIO [%]	ABW [m³ s⁻¹]	ADA [m³ s⁻¹]	ASIMETRÍA [%]	ESTIMACIÓN	UMBRAL PARA EL CRATIO
24027030	39.43	9.70	-1.72	-18%	Subestimación	Medio-Bajo
24027040	13.21	1.10	0.99	90%	Sobreestimación	Bajo
24027050	26.22	6.72	-3.66	-54%	Subestimación	Medio-Bajo
24027070	39.84	19.42	-6.08	-31%	Subestimación	Medio-Bajo
24037080	24.80	0.36	0.00	0%	Subestimación	Bajo
24037120	11.59	0.21	-0.29	-138%	Subestimación	Bajo
24037130	18.70	1.56	-0.68	-44%	Subestimación	Bajo
24037290	25.81	3.14	-2.02	-64%	Subestimación	Medio-Bajo
24037360	22.15	35.10	-11.71	-33%	Subestimación	Bajo
24037370	20.53	1.88	-1.47	-78%	Subestimación	Bajo
24037410	16.67	0.68	-0.57	-84%	Subestimación	Bajo
24037510	10.77	8.88	-1.62	-18%	Subestimación	Bajo
24037580	10.37	1.01	-0.71	-70%	Subestimación	Bajo
24057050	13.01	4.43	-3.08	-70%	Subestimación	Bajo
24067010	27.03	124.32	-32.94	-26%	Subestimación	Medio-Bajo
24067020	21.54	130.60	-39.83	-30%	Subestimación	Bajo

"Bajo"	Si el valor de CRatio está en el primer cuartil
"Medio-Bajo"	Si el valor de CRatio está entre el primer y segundo cuartil.
"Medio-Alto"	Si el valor de CRatio está entre el segundo y tercer cuartil.
"Alto"	Si el valor de CRatio está en el cuarto cuartil.

La Figura 13, muestra la relación entre el parámetro **Root Zone Conductivity (Ks)** y la métrica **1-KGE**, donde cada punto representa una simulación, y los íconos destacados (de colores) corresponden a los valores óptimos obtenidos en la calibración con el algoritmo **DDS**. En total, se realizaron **50 corridas** de calibración, y cada conjunto de puntos tiene un tono similar para indicar su pertenencia a una misma corrida. La nube de puntos en negro y gris representa la variabilidad de todas las simulaciones, observándose una mayor densidad en la parte inferior del gráfico. Esto indica que muchas simulaciones presentan valores bajos de **Ks** y de **1-KGE**.

Al analizar la relación entre **Ks** y **1-KGE**, no se observa una tendencia lineal clara, ya que los puntos están bastante dispersos. Sin embargo, los valores óptimos obtenidos de la calibración tienden a agruparse en la parte inferior del gráfico, en un rango de **1-KGE** entre **0.1 y 0.3**, lo que sugiere que los mejores ajustes tienen menor error, esto refuerza la idea de que el algoritmo **DDS** pudo identificar configuraciones más adecuadas para la simulación, reduciendo el error dentro de este rango. Sin embargo, la dispersión de los puntos indica que aún hay una gran variabilidad en la relación entre **Ks** y la métrica. Además, estos valores óptimos se concentran mayormente en valores de **Ks** entre **20 y 60**, lo que podría indicar que este rango de **Ks** es más representativo de las características del suelo en la cuenca modelada.

En cuanto al comportamiento de los diferentes tipos de suelo, cada uno está representado por un ícono distinto en la leyenda. Se observa que los suelos **ANu y GLe** tienen varios valores óptimos en la parte baja del gráfico, lo que indica que estos suelos fueron mejor representados por los parámetros calibrados. Esto sugiere que los valores óptimos de K_s obtenidos para estos suelos están dentro de un rango coherente con su dinámica hidrológica, facilitando una mejor simulación en comparación con otros tipos de suelo. Por otro lado, los suelos **PLd y LPu** muestran una mayor dispersión en K_s y valores de **1-KGE** más altos en comparación con otros suelos, lo que sugiere que podrían requerir ajustes adicionales para mejorar su representación en el modelo.

Desde el punto de vista de la calibración, el algoritmo **DDS** logró encontrar combinaciones de K_s que producen buenos ajustes en la simulación, pero la gran variabilidad en los valores de **1-KGE** indica que el espacio de búsqueda de parámetros es amplio y que muchas combinaciones generan errores elevados. Esto sugiere que el modelo podría beneficiarse de restricciones adicionales en el proceso de calibración o de un análisis más detallado de la sensibilidad de K_s dentro del modelo.

Aunque no hay una relación clara entre K_s y **1-KGE**, los valores óptimos tienden a agruparse en un rango de K_s entre **20 y 60**. Los suelos **ANu y GLe** mostraron mejores ajustes, mientras que **PLd y LPu** parecen ser más problemáticos. Finalmente, aunque **DDS** logró encontrar valores óptimos de calibración, la dispersión en los resultados sugiere que aún podría haber mejoras en la parametrización del modelo o en la exploración del espacio de búsqueda.

Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro k_s frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región

2 RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA

2.1 DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL

A partir de los resultados de la modelación hidrológica, se obtuvieron series de caudales mensuales para el periodo 1982 – 2022 en cada una de las unidades hidrográficas delimitadas para la región Boyacá-Santander. Con base en estas series se realizó la caracterización del régimen mensual multianual y se estimó el volumen total anual tal como se presenta en la Tabla 3. En la región Boyacá - Santander se presenta un régimen bimodal con dos periodos de altas afluencias y dos periodos de estiaje en todas estaciones, lo que refiere a una consistencia

en el momento de los períodos pico y bajos señalando una respuesta hidrológica regional coherente. Las más altas afluencias se tienen en los meses de septiembre a noviembre, seguido por el periodo comprendido entre los meses de marzo a mayo. En lo que respecta a los periodos de estiaje, el más crítico de ellos se presenta durante los meses de diciembre a febrero.

Las estaciones se pueden categorizar en tres grupos distintos según sus magnitudes de caudal. El primer grupo comprende estaciones de alto caudal (e.g., 24067020, 24067010 y 24017640) con medias anuales superiores a 200 m³ s⁻¹. El segundo grupo incluye estaciones de caudal moderado (e.g., 24017570, 24037360, 24027010) con medias anuales entre 50 y 200 m³ s⁻¹. El tercer grupo consiste en estaciones de bajo caudal (e.g., 24037120, 24017150, 24037080) con medias anuales inferiores a 10 m³ s⁻¹.

Tabla 3. Caudales medios mensuales [m³ s⁻¹] en puntos de control

Estación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Media anual
24017150	0.83	0.72	0.77	1.33	1.45	1.21	0.90	0.71	0.69	1.04	1.65	1.15	1.04
24017570	72.24	90.34	131.52	208.28	199.83	128.77	101.74	99.09	125.38	201.10	192.00	110.00	138.36
24017580	7.59	12.06	19.66	29.86	28.36	16.95	15.02	16.67	21.96	31.72	26.53	12.70	19.92
24017590	21.67	23.92	32.36	50.91	48.77	33.19	26.21	22.81	26.55	48.46	53.97	31.75	35.05
24017600	8.57	9.49	11.24	17.70	17.50	12.62	9.92	9.00	10.15	16.12	17.43	11.81	12.63
24017640	91.15	116.23	180.98	306.24	309.73	196.70	159.64	162.02	211.85	320.65	289.69	150.72	207.97
24017740	1.03	1.33	2.09	4.08	3.52	1.81	1.16	0.92	1.29	3.50	3.78	1.97	2.21
24027010	42.86	53.13	74.32	117.62	113.11	74.21	60.37	62.89	79.23	125.00	115.74	62.83	81.78
24027030	13.24	16.95	24.89	38.66	34.87	19.86	14.41	14.44	19.45	38.17	39.43	20.57	24.58
24027040	2.30	2.76	3.55	5.96	6.98	5.38	4.79	5.14	6.18	8.00	6.04	3.07	5.01
24027050	16.15	18.55	24.38	38.64	35.95	23.31	18.21	18.08	22.86	38.62	38.59	23.05	26.37
24027070	35.98	43.93	60.18	93.09	87.10	55.05	43.22	44.23	56.68	96.00	94.63	52.97	63.59
24037080	0.37	0.22	0.23	0.63	1.13	1.37	1.39	1.19	1.00	1.02	1.16	0.74	0.87
24037120	0.28	0.21	0.21	0.46	0.78	1.00	1.17	1.05	0.87	0.82	0.81	0.50	0.68
24037130	2.91	3.34	4.08	6.79	7.64	6.35	5.67	4.56	4.54	6.53	7.76	4.12	5.36
24037290	5.42	5.48	6.38	11.10	13.31	11.78	10.73	8.84	8.40	11.59	14.14	8.00	9.60
24037360	48.21	65.32	90.14	163.76	170.74	124.77	113.48	114.38	133.18	182.36	160.89	71.93	119.93
24037370	5.67	5.64	6.51	11.89	12.68	8.87	6.78	6.30	7.45	12.15	13.03	8.09	8.75
24037410	1.22	1.68	2.54	3.76	3.25	1.74	1.46	1.51	2.02	3.50	3.42	1.67	2.32
24037510	18.77	20.58	25.86	45.50	48.51	38.84	36.44	32.61	32.92	46.21	48.28	25.80	35.03
24037580	0.78	1.16	1.91	3.05	3.62	3.33	3.16	2.42	2.36	3.39	3.35	1.33	2.49
24057050	4.60	7.13	11.18	18.04	19.25	11.92	10.20	11.90	17.05	23.46	19.32	7.53	13.46
24067010	184.73	236.92	347.38	590.41	597.52	399.45	336.75	342.69	429.04	637.00	574.85	288.80	413.79
24067020	198.59	252.77	368.40	627.72	646.54	433.37	361.46	371.44	471.38	711.87	648.34	317.77	450.80

Las estaciones 24017570, 24017640 y 24067010 presentan los caudales más elevados en todos los meses, lo que indica que se encuentran en zonas con mayor precipitación o área hidrográfica aferente. Mientras que las estaciones 24017150, 24017740 y 24037080 tienen los

caudales consistentemente más bajos, lo que sugiere que están en áreas más secas o con cuencas más pequeñas. Es importante resaltar que la estación 24017580 muestran una mayor diferencia entre los caudales máximos y mínimos a lo largo del año, lo que podría indicar una mayor sensibilidad a los cambios estacionales.

Se presentan algunas excepciones como lo evidenciado en las estaciones 24037120, 24037580 y 24037080 en las que se tienen características más constantes a lo largo del año, sin evidentes periodos de altas y bajas afluencias.

En lo que respecta al caudal promedio anual se evidencia que en la estación localizada en proximidades a la desembocadura del río Sogamoso al río Magdalena se tiene en promedio $450.8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Sin embargo, debido a la localización de las estaciones en algunas de ellas alcanzan caudales medios superiores a los $100 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ y en el caso contrario estaciones como la 24037080 localizada en la cuenca alta tiene valores por debajo de $1 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

2.2 OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL

La oferta hídrica superficial es el agua que se encuentra disponible en la superficie terrestre en forma de escorrentía que se concentra en los cuerpos hídricos que abastecen diferentes actividades económicas, ecosistemas y sostenimiento de los recursos hídricos.

La Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en las unidades hidrográficas delimitadas para la región se calculó a partir de un modelo hidrológico construido en WEAP descrito en las secciones 1.1 y 1.2 donde a partir de las características del suelo, coberturas vegetales y datos climatológicos se estimó el flujo superficial (escorrentía) y caudales diarios, con los cuales se calcula la OHTS.

En la Figura 14, se presenta la OHTS anual para la condición hidrológica media en las unidades hidrográficas de la región Boyacá – Santander. Al respecto, se observa que la oferta varía entre 1 y $1033 \text{ Hm}^3 \text{ año}^{-1}$. En la zona sur de la región correspondiente a la parte alta de la cuenca del río Chicamocha hasta la estación de PTE CHAMEZA (24037290) se tienen UH con oferta inferiores a $148 \text{ Hm}^3/\text{año}$ al igual que la cuenca baja de los ríos Fonce y Suarez asociado principalmente a características climáticas y el tamaño de las UH delimitadas.

En lo que respecta a las zonas con mayor OHTS se destaca la cuenca media del río Suarez localizada en la parte occidental de la región, especialmente en la UH localizada a la altura de la estación SAN BENITO 24017570. También se destacan como zonas de alta OHTS las localizadas en la zona nororiental en el departamento de Santander con valores entre 296 y $443 \text{ Hm}^3/\text{año}$. Adicionalmente, en la parte baja de la cuenca del río Sogamoso se presenta OHTS en el rango

de 591 – 738 Hm³/ año probablemente asociadas a la regulación y operación del embalse de Topocoro.

Se observa una correlación positiva general, entre el área de las cuencas y el OHTS que permite identificar diferentes grupos de comportamiento hidrológico. El primer grupo, caracterizado por una alta eficiencia hídrica, incluye cuencas que muestran una producción de agua excepcionalmente alta en relación con su área. Destacan especialmente las cuencas C74, C13, C17 y C66, con rendimientos superiores a 1.30 Hm³ año⁻¹ por kilómetro cuadrado. La cuenca C74, con un área de 609 km² y una OHTS de 1033 Hm³ año⁻¹, presenta el rendimiento más notable de 1.70 Hm³ año⁻¹/km². Estas cuencas sugieren la presencia de condiciones hidrológicas y fisiográficas particularmente favorables para la producción de agua.

En contraste, existe un grupo de cuencas con eficiencia hídrica media, donde la OHTS mantiene una relación más proporcional con el área. Las cuencas C29, C40 y C76 son representativas de este grupo, con rendimientos cercanos a 0.44 Hm³ año⁻¹ por kilómetro cuadrado. Esta relación más equilibrada podría considerarse como el comportamiento típico en la región.

Un tercer grupo presenta una eficiencia hídrica notablemente baja. Las cuencas C16 y C30 son casos particulares, con rendimientos inferiores a 0.06 Hm³ año⁻¹ por kilómetro cuadrado a pesar de contar con áreas considerables. Esta baja producción hídrica podría estar relacionada con factores como menor precipitación, características geológicas desfavorables o usos del suelo que afectan la capacidad de producción hídrica.

Figura 14. OHTS condición hidrológica media

3 DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA

La demanda hídrica se refiere al volumen de agua requerido por diferentes sectores económicos, la población y el medio ambiente para satisfacer necesidades específicas. Incluye el agua extraída de fuentes superficiales y subterráneas, tanto para consumo directo como para procesos productivos. Este concepto es clave para la planificación y gestión sostenible del

recurso, ya que permite evaluar la presión sobre los recursos disponibles y priorizar su uso de manera equilibrada y equitativa (IDEAM, 2000).

En Colombia, el Estudio Nacional del Agua 2022 (IDEAM, 2022) reveló que el país consume anualmente 33.000 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el 43 % corresponde al sector agrícola, y un 67 % del total generado a partir de actividades no agrícolas (hidroenergía, piscícola, doméstico, pecuario y sacrificio, minería, hidrocarburos, industria, servicios/oficial y construcción). La mayor demanda se concentra en la cuenca Magdalena-Cauca, una región que, aunque soporta el 74 % de la población y produce el 80 % del PIB, presenta un desafío significativo por su baja disponibilidad de agua superficial comparada con otras regiones como el Amazonas y Orinoco.

3.1 DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA

El sector agrícola es un pilar fundamental de la economía colombiana, contribuyendo significativamente a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Sin embargo, esta actividad productiva presenta una alta dependencia del recurso hídrico. La demanda de agua en la agricultura, que abarca desde el riego hasta los procesos de producción, representa una fracción considerable del consumo total a nivel nacional (IDEAM, 2022). Comprender la dinámica de esta demanda es crucial para garantizar la sostenibilidad del sector y la adecuada gestión del recurso hídrico en las cuencas colombianas.

El proceso para calcular la demanda agrícola de agua incluyó varias etapas clave. Primero, se tomaron los datos de coeficientes de cultivo (Kc) calibrados para cada cultivo. Luego, se importaron y procesaron datos de áreas de riego y evapotranspiración de referencia (ETref), calculando promedios anuales multianuales para cada cuenca. También se integraron datos históricos de precipitación, siguiendo el mismo enfoque de agregación anual. Con esta información, se generó una matriz de resultados para estimar la demanda hídrica de cada cultivo, considerando la eficiencia del riego la cual se estableció como 0.65 y la eficiencia de la precipitación la cual se consideró de 0.8. Finalmente, los cálculos se realizaron iterativamente para cada cuenca y cultivo, consolidando los resultados en una estructura final de datos. Para más información en el cálculo de esta demanda se recomienda hacer una revisión del capítulo 5 del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010).

La Figura 15 (superior izquierda) muestra la demanda agrícola con un promedio de 6.38 Hm³/año por cuenca, llegando a un máximo de 142.83 Hm³/año. Relacionada con el área de las cuencas, su intensidad promedio es de 0.0218 Hm³/año/km², con valores máximos de 0.23

Hm³año⁻¹km⁻². Es posible que esta alta variabilidad refleje la dependencia de ciertas regiones agrícolas del agua superficial y subterránea, lo que sugeriría de esto ser así la importancia de implementar prácticas de riego más eficientes y sostenibles.

La Tabla 4 revela que la mayoría de las cuencas se agrupan en los rangos de demanda hídrica más baja (0-0.007 Hm³año⁻¹ y 0.007-0.0164 Hm³año⁻¹), con 16 y 4 cuencas respectivamente, aunque su área total es relativamente pequeña. El rango con mayor número de cuencas y área total es el de 0.0164-0.821 Hm³año⁻¹, con 26 cuencas y un total de 8773.5 km², lo que sugiere que, aunque estas cuencas no tienen la mayor extensión individualmente, en conjunto representan una parte importante del territorio analizado (24 % del área total). Por otro lado, los rangos de mayor demanda hídrica (5.050 - 143 Hm³año⁻¹) tienen cuencas más grandes con área media de 446.4 km² por cuenca, ocupando el 32 % del área total. Esto indica que las cuencas con mayor demanda hídrica son, en general, más grandes y podrían requerir una gestión diferenciada debido a su mayor capacidad de absorción de agua y sus características geográficas.

Tabla 4. Relación entre demanda hídrica del sector agrícola y extensión territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-0.007	16	2710.9	169.4
0.007-0.0164	4	681.2	170.3
0.0164-0.821	26	8773.5	337.4
0.821-5.050	15	3953.1	263.5
5.050-143	16	7142.2	446.4

3.2 DEMANDA SECTOR PECUARIO

La demanda hídrica en el sector pecuario es un componente clave para la gestión de los recursos hídricos en muchas regiones del mundo, incluida Colombia. Este sector, que abarca la producción de carne, leche, huevos y otros productos de origen animal, requiere grandes cantidades de agua para el consumo directo de los animales, la irrigación de pastizales, la preparación de alimentos para los animales y los procesos industriales relacionados. En Colombia, la demanda hídrica para este sector varía según la región, las prácticas productivas y la disponibilidad de fuentes de agua. A medida que la producción pecuaria se expande, especialmente en zonas rurales y rurales-urbanas, la presión sobre los recursos hídricos se incrementa, lo que plantea retos importantes para la sostenibilidad del sector, particularmente

en zonas con baja disponibilidad de agua. Analizar y monitorear la demanda hídrica en el sector pecuario es esencial para optimizar el uso del agua, identificar áreas críticas y promover prácticas de gestión sostenible (IDEAM, 2022).

La Figura 15 (superior derecha) muestra que el patrón espacial de la demanda hídrica pecuaria más alta se concentra principalmente en el norte, suroccidente y algunas áreas del oriente de la zona de estudio, donde predominan los tonos más oscuros en la imagen indicando un mayor consumo de agua para actividades pecuarias. Por otro lado, las áreas con menor demanda hídrica pecuaria se encuentran en el centro y algunas partes del nororiente, donde los tonos son más claros. Ahora bien, en general se denota una amplia variabilidad en la demanda pecuaria de agua entre las cuencas del área de estudio, teniendo en promedio un valor de 0.47 Hm³ año⁻¹ y un rango que va desde 0.003 hasta 2.45 Hm³ año⁻¹. Aunque la demanda promedio es moderada, se observa una alta concentración en algunas cuencas, alcanzando hasta 0.0077 Hm³/año/km².

La Tabla 5 muestra que las cuencas se distribuyen más equitativamente entre los distintos rangos de demanda hídrica. El rango 0.671-2448 Hm³/año tiene la mayor área total, con 10715.3 km², a pesar de contar con 16 cuencas, lo que indica que estas cuencas son considerablemente grandes en términos de superficie. Los otros rangos también presentan áreas significativas: el rango 0.412-0.671 Hm³/año tiene 4894.9 km², mientras que el rango 0.233-0.412 Hm³/año suma 4535.7 km². Por otro lado, el rango 0.091-0.233 Hm³/año tiene un área de 2217.6 km², con 15 cuencas, y el rango 0-0.091 Hm³/año tiene un área de 897.4 km², también con 16 cuencas. En general, aunque los rangos de mayor demanda hídrica tienen áreas más grandes, la cantidad de cuencas es más equilibrada en todos los rangos, lo que sugiere una distribución más uniforme de la demanda hídrica en el sector pecuario.

Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-0.091	16	897.4	56.1
0.091-0.233	15	2217.6	147.8
0.233-0.412	15	4535.7	302.4
0.412-0.671	15	4894.9	326.3
0.671-2448	16	10715.3	669.7

3.3 DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE

La demanda hídrica del sector de agua potable es fundamental para garantizar el suministro adecuado y sostenible de agua a la población, tanto en áreas urbanas como rurales. Este sector incluye el abastecimiento de agua para consumo humano, actividades domésticas y servicios básicos, como la higiene y la salud. En Colombia, la demanda de agua potable está influenciada por factores como el crecimiento poblacional, los cambios en los patrones de consumo, las condiciones climáticas y la infraestructura disponible para la distribución y potabilización del agua. A medida que las ciudades y las zonas rurales se expanden, la presión sobre las fuentes de agua aumenta, lo que hace aún más relevante el monitoreo y la planificación del uso del recurso para asegurar que todas las comunidades tengan acceso al agua potable. Además, la gestión eficiente de la demanda hídrica en este sector es clave para la resiliencia ante sequías y otros eventos extremos relacionados con el cambio climático (IDEAM, 2022).

La demanda de agua potable (Figura 15, inferior izquierda) varía considerablemente, con un promedio de 0.49 Hm³/año por cuenca y valores máximos de hasta 12.72 Hm³/año. Por unidad de área, la intensidad promedio es de 0.0022 Hm³/año/km², pero algunas cuencas alcanzan hasta 0.0896 Hm³/año/km², evidenciando una concentración significativa en regiones urbanizadas. Este patrón refleja la presión que los asentamientos humanos ejercen sobre los recursos hídricos locales.

La Tabla 6, señala que la demanda hídrica doméstica está distribuida en dos rangos principales. El rango 0-0.031 Hm³/año tiene la mayor cantidad de cuencas, con 48 cuencas y un área total de 11242.5 km², lo que indica que muchas cuencas tienen una demanda hídrica baja. Por otro lado, el rango 0.031-12.73 Hm³/año, que incluye 29 cuencas y cubre un área de 12018.4 km², representa un grupo de cuencas con una demanda mucho mayor. Aunque el número de cuencas en este rango es menor, abarca un área total ligeramente mayor, lo que sugiere que las cuencas con mayor demanda hídrica son más grandes en términos de superficie. En conjunto, aunque la mayor parte de las cuencas tienen una demanda hídrica baja, las cuencas con demandas más altas representan áreas más grandes

Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-0.031	48	11242.5	234.2
0.031-12.73	29	12018.4	414.4

Figura 15. Demanda multisectorial: agrícola (Der. Sup.), doméstica (Der. Inf.), pecuaria (Izq. Sup.) y total (Izq. Inf.) en la región Boyacá-Santander

La demanda hídrica total en la cuenca refleja la interdependencia de los diversos sectores que hacen uso del recurso, como la agricultura, la producción pecuaria, el consumo de agua potable

y otros sectores industriales. En el caso del sector agrícola, se observa una gran variabilidad en la demanda, influenciada principalmente por las prácticas de riego y las condiciones climáticas. Este sector es el mayor consumidor de agua, lo que plantea desafíos en términos de sostenibilidad, especialmente en áreas con alta presión sobre los recursos hídricos. La demanda del sector pecuario, aunque menor que la agrícola, también juega un papel relevante, particularmente en zonas de ganadería, donde el agua es esencial no solo para el consumo directo de los animales, sino también para la irrigación de pastizales y la producción de alimentos. Por otro lado, la demanda de agua potable es creciente debido al aumento poblacional y la expansión urbana. Este sector enfrenta retos relacionados con el acceso equitativo al agua y la eficiencia en su distribución. Al analizar la demanda hídrica total, se destaca la necesidad urgente de una gestión integrada de los recursos hídricos, que contemple las demandas de todos los sectores y busque equilibrar el uso del agua con la preservación de los ecosistemas, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.

Ahora bien, espacialmente la demanda de agua en la zona de estudio se ve reflejada de la siguiente manera. La demanda hídrica total en la cuenca presenta una distribución heterogénea con variaciones significativas entre diferentes zonas. Se identifican valores de demanda más elevados en el norte y el sur de la cuenca. En contraste, el centro de la cuenca muestra valores más bajos de demanda. En el occidente y oriente, la demanda presenta una distribución intermedia, con algunas áreas donde se observan valores más elevados en comparación con otras zonas de la misma región. Estos patrones espaciales reflejan diferencias en la demanda del recurso hídrico a lo largo de la cuenca, lo que resalta la importancia de considerar la variabilidad geográfica en su gestión y planificación.

Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]
0-0.3	61	16648.3
0.3-0.8	7	1655.1
0.8-1.5	2	1148.2
1.5-6.3	6	2836.9
6.3-143.4	1	972.3

Para el área total, la Tabla 7 muestra que la mayoría de las cuencas (61 de 77, equivalentes al 79.2%) se encuentran en el rango de menor demanda (0-0.3 Hm³/año). Estas cuencas cubren una gran extensión territorial de 16,648.3 km² (72% del área total), lo que indica que, aunque representan la mayor parte de la superficie de la cuenca, su contribución individual a la

demanda hídrica es baja. En el otro extremo, el rango de mayor demanda (6.3-143.4 Hm³/año) corresponde a una única cuenca, que abarca 972.3 km² (4 % del área total). A pesar de su menor extensión, esta cuenca concentra una demanda significativamente superior al resto. Los rangos intermedios (0.3-6.3 Hm³/año) agrupan 15 cuencas en total (19.5 % del total), distribuidas en un área de 5,640.2 km² (24.3 % del área total). Aunque en conjunto representan una porción menor del territorio, su contribución a la demanda hídrica es considerablemente mayor que la de las cuencas en el rango de 0-0.3 Hm³/año.

En términos de sectores, la demanda de agua por sectores en la zona de estudio muestra que el sector agrícola es el que presenta el mayor consumo hídrico, con un valor máximo de 142.831 Hm³/año, lo que representa prácticamente la totalidad de la demanda total registrada (143.2 Hm³/año). En contraste, la demanda máxima del sector doméstico es considerablemente menor (12.72 Hm³/año), mientras que el sector pecuario presenta el valor más bajo (2.447 Hm³/año). Esto confirma que la actividad agrícola (concentrada principalmente en la parte baja de la cuenca) es el principal factor de presión sobre los recursos hídricos de la cuenca, con una demanda ampliamente superior a la de los demás sectores.

4 ÍNDICES DEL ESTADO DEL AGUA SUPERFICIAL – PERIODO HISTÓRICO

4.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH

La estimación del IRH para la región Boyacá – Santander se presenta en la Figura 16. Al lado izquierdo de esta figura se puede ver la distribución espacial de las categorías obtenidas por el índice, los valores obtenidos para cada una de las cuencas se pueden ver en las etiquetas de cada polígono. Al respecto, se evidencia la disminución de la regulación y retención en dirección suroriente – noroccidente, lo que coincide con el flujo natural de las corrientes de la región. En otras palabras, por lo general las cuencas con los mejores índices se ubica en las zonas altas y los índices más bajos en las zonas bajas.

En el costado derecho de la Figura 16 se puede ver el porcentaje de las cuencas clasificadas por cada categoría del IRH, resaltando que ninguna de las cuencas de la región Boyacá – Santander clasificó con un IRH Muy alto. La mayoría de las cuencas (61 %) se encuentran en el rango Moderado, seguido por el 21 % de las cuencas en el rango Alto, 17 % bajo y solo un 1 % en condición muy baja.

Las cuencas categorizadas con IRH medio no muestran ubicación espacial de preferencia dentro de la región, sin embargo, en su mayoría corresponden a subcuencas ubicadas en la parte

compatible con las demás variables requeridas dentro del cálculo del IUA. Para la región Boyacá - Santander el caudal ambiental varía entre 0 y 401 $\text{Hm}^3 \text{año}^{-1}$, los valores más altos se observan hacia las altitudes medias de la región, y los valores más bajos constituyen aquellas cuencas alrededor del municipio de Duitama y del embalse de Hidrosogamoso. La zona norte y sur (antes de la desembocadura del río Sogamoso al Magdalena) están las cuencas con menores caudales ambientales menores a 18 $\text{Hm}^3 \text{año}^{-1}$. Adicionalmente, se estimó la OHDS (Figura 17 Der.) en función del OHTS y del caudal ambiental. Para la región Boyacá – Santander, esta variable se presenta entre 1 y 632 $\text{Hm}^3 \text{año}^{-1}$.

El IUA para la región Boyacá – Santander se muestran en la Figura 18. Estos resultados evidencian que la categoría que predomina es el uso Muy Bajo, el cual representa el 44 % del total de cuencas ubicadas principalmente en las altitudes medias de la región. El 31% de las cuencas se categorizó en el uso Bajo, donde la mayoría de las cuencas se localizan en las partes altas de la región, a excepción de aquellas aledañas a la ciudad de Duitama que se reportan con usos Altos y Muy Altos. Es necesario resaltar, que se encontraron 7 cuencas en condición crítica de uso (9 % del total), estas se localizan aguas arriba del embalse de Topocoro.

Figura 17. Caudal ambiental (a) y OHDS (b) en las cuencas de la región Boyacá-Santander para el periodo línea base

En general, se observa que las cuencas con un IUA Crítico tienen una Demanda Total muy alta en comparación con su OHDS. Por ejemplo, C16 tiene una Demanda Total de 88.94 y un OHDS de 23.17, lo que sugiere una gran discrepancia entre la demanda y la disponibilidad. Las cuencas con IUA Muy bajo tienden a tener una Demanda Total baja en relación con su OHDS. Por ejemplo, C03 tiene una Demanda Total de 0.08 y un OHDS de 12.78, lo que indica que la demanda es mínima en comparación con la disponibilidad.

Las cuencas con IUA crítico y muy alto requieren atención inmediata, ya que están bajo una presión significativa debido a la alta demanda de agua en relación con la oferta disponible. Las cuencas con IUA moderado deben ser vigiladas para evitar que la demanda alcance niveles críticos. Finalmente, las cuencas con IUA bajo o muy bajo tienen un suministro de agua adecuado, pero aún es importante monitorear estas áreas para garantizar que la demanda no aumente de manera desproporcionada.

Figura 18. IUA de la región Boyacá-Santander en el periodo histórico en condición hidrológica media

4.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO SUPERFICIAL – IVH

Los resultados del IVH para la región Boyacá – Santander se presentan en la Figura 19. En general, en la región Boyacá - Santander predomina una Baja vulnerabilidad al desabastecimiento para la condición base evaluada (45 cuencas – 58 % del total), la siguiente categoría con mayor dominancia es Muy Baja con nueve (9) cuencas (12 %), este resultado corresponde a las bajas demandas de agua que se tiene en estas cuencas y sugiere condiciones relativamente buenas de recursos hídricos en la mayor parte de la región. En categoría Media se tienen ocho cuencas (10 %). Sin embargo, 15 cuencas (19,5%) muestran vulnerabilidad alta o muy alta, lo que indica que en estas cuencas el uso del agua ha superado la regulación-retención y la relación oferta-demanda en el periodo base, así que su manejo debe ser priorizado.

En términos generales las cuencas con IUA "Muy bajo" e IRH "ALTA" tienen consistentemente vulnerabilidad "Muy baja" y los valores críticos de IUA resultan en vulnerabilidad "Muy alta" independientemente de la categoría de IRH. Las cuencas con vulnerabilidad "Muy alta" (C16, C20, C28, C30, C32, C51) se ubican predominantemente en la parte noreste de la región, mientras que un gran grupo de cuencas de vulnerabilidad "Baja" se encuentra en las partes central y occidental de la región. Las cuencas de vulnerabilidad "Muy baja" (C17, C18, C19, C21, C22, C44, C45, C70, C74, C75) se concentran principalmente en la parte centro-oriental de la región.

Figura 19. IVH de la región Boyacá-Santander en el periodo histórico en condición hidrológica media

No existe una fuerte correlación directa entre el tamaño de la cuenca y la vulnerabilidad, lo que sugiere que los factores locales y los patrones de uso del agua son más influyentes que el tamaño por sí solo (ver Tabla 8). Las cuencas de vulnerabilidad media tienen el área promedio más grande (399,70 km²) y las cuencas de alta vulnerabilidad tienden a ser más pequeñas (promedio 174,57 km²).

Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH

Categoría IVH	Área Promedio (km ²)	Área Mínima (km ²)	Área Máxima (km ²)
Muy baja	332,61	77,87	621,80
Baja	343,67	2,90	987,38
Media	399,70	25,29	1052,64

Categoría IVH	Área Promedio (km ²)	Área Mínima (km ²)	Área Máxima (km ²)
Alta	174,57	53,76	380,87
Muy alta	317,26	9,31	624,78

Finalmente, se identificó que la mayoría de las cuencas (48,1%) tienen IUA "Muy bajo", lo que indica baja presión sobre los recursos hídricos, mientras que el 66,2% tiene IRH "MODERADA", mostrando capacidad de regulación moderada. Esto explica por qué la mayoría de las cuencas tienen baja vulnerabilidad. El análisis muestra que el IUA tiene una influencia más fuerte en la categoría final de IVH. Las cuencas con IUA crítico tienen consistentemente vulnerabilidad muy alta, mientras que aquellas con IUA muy bajo e IRH alto tienen consistentemente vulnerabilidad muy baja.

5 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER A PARTIR DEL AR6-IPCC

Con el ánimo de comprender cómo la disponibilidad del agua en la región Boyacá-Santander se puede ver afectada por diversos escenarios de cambio climático para el período 2040 – 2070, se evaluaron las condiciones climáticas resultantes de los Modelos de Circulación General (GCM por sus siglas en inglés) del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (AR6-IPCC por sus siglas en inglés). En particular, se consideraron los GCM que cuentan con información de precipitación y temperaturas media, mínima y máxima, además de estar disponibles para los cuatro escenarios prioritarios del AR6-IPCC (SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5), como se presentó en Producto B2 de esta consultoría, resultando en un total de 20 GCM y 4 escenarios SSP.

En esta sección se presentan los resultados de las proyecciones climáticas para la región Boyacá-Santander a partir de los GCM, la representatividad local de los GCM y la priorización de estos para la definición de los ensambles hidrológicos.

5.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Las proyecciones climáticas se presentan en términos de cambios porcentuales para la precipitación y cambios en °C para la temperatura media y extrema (es decir, mínima y máxima), considerando como referencia el período 1984-2014 (31 años). Se consideró este

periodo debido a que se quiere usar la misma cantidad de años del período futuro de análisis (2040 – 2070) y porque 2014 es el último año del período histórico de los GCM del AR6-IPCC.

La Figura 20 presenta las series de tiempo de las proyecciones o tendencias del AR6-IPCC para la región Boyacá – Santander de temperatura media y precipitación total anuales, tomando como referencia el período 1984 – 2014, y La Figura 21 presenta diagramas de violín con los cambios promedio para el período 2040 – 2070. Estas proyecciones muestran una tendencia al aumento en las temperaturas medias y extremas, mientras que, para la precipitación, muestran tanto condiciones aumento como de disminución (Figura 20). Es importante notar que las tendencias son relativamente similares entre escenarios hasta el año 2040, aproximadamente, y posteriormente comienzan a separarse y aumenta la incertidumbre de y entre los escenarios.

Para el período 2040 – 2070, los aumentos en temperatura tienden a ser menores en el escenario SSP 1-2.6 y mayores en el escenario SSP 5-8.5, los cuales corresponden al escenario optimista y pesimista, respectivamente. Por otro lado, los cambios promedio para la precipitación de los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 muestran una tendencia al aumento y los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5 a la disminución (Figura 21). La Tabla 9 presenta una síntesis de estas proyecciones y se describen a continuación.

En el caso de la temperatura media, las proyecciones muestran un aumento de 1.3, 1.6, 2.0 y 2.4 °C en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, respectivamente para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, con una desviación estándar promedio de 0.5 °C. En el caso de las temperaturas mínimas (máximas), las proyecciones para estos mismos escenarios muestran un aumento de 1.3 (1.4), 1.8 (2.0), 2.1 (2.4) y 2.5 (2.7) °C, con una desviación estándar promedio de 0.6 °C (0.8 °C). El aumento en las temperaturas mínimas es levemente mayor al de las temperaturas promedio y la de las temperaturas máximas es levemente mayor que el de las temperaturas mínimas.

En el caso de las precipitaciones, los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 (escenario optimista y neutro) muestran un cambio promedio en precipitación menor a un 1 % (16 mm) junto a una desviación estándar cercana a un 7 %. En el caso de los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, las proyecciones muestran una disminución en precipitación de 2.7 y 4.7 % (43 y 75 mm), respectivamente, con una desviación estándar cercana a 9 %. Si bien los cambios promedio en precipitación son menores a un 5 % (80 mm), los cambios individuales de cada GCM se encuentran entre -30 y +20 % (-480 y 320 mm).

Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Boyacá – Santander, a partir del AR6-IPCC
Nota 1: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Nota 2: Las líneas sólidas muestran el valor promedio de cada uno de los escenarios y el área opaca muestra el rango entre los percentiles 5 y 95 %, con una media móvil de 3 años.

Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Boyacá – Santander en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC

Nota 1: El ancho de los diagramas de violín representa la densidad o frecuencia de casos, indicando para cada escenario SSP cómo se distribuyen las proyecciones de cada GCM.

Nota 2: La línea negra sólida horizontal dentro de cada diagrama representa la mediana y la línea gris discontinua para la precipitación marca la transición entre aumento y disminución.

Nota 3: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente

Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá – Santander

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	0.6 (7.6)	-0.2 (6.9)	-2.7 (8.6)	-4.7 (9.5)
Temperatura	1.3 (0.4)	1.6 (0.4)	2.0 (0.5)	2.4 (0.6)

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
media (°C)				
Temperatura mínima (°C)	1.3 (0.5)	1.8 (0.5)	2.1 (0.6)	2.5 (0.7)
Temperatura máxima (°C)	1.4 (0.7)	2.0 (0.7)	2.4 (0.8)	2.9 (0.9)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar

Las Figura 22 a Figura 25 muestran la distribución espacial de los cambios promedio en precipitación, temperatura media, mínima y máxima. Los cambios en precipitación en el escenario SSP 1-2.6, si bien muestra un promedio de +0.6 %, la zona sur muestra cambios mayores (aumento menor a 5 %) que en el resto de la región (cambio menor a 2.5 %). Este patrón se mantiene en los otros escenarios, sin embargo, tiende a cambios más negativos para los escenarios más pesimistas. En cuanto a las temperaturas, en el escenario SSP 1-2.6 tiende a haber un cambio homogéneo a lo largo de la región, pero para los escenarios más pesimistas, los cambios se acentúan hacia el este. En este sentido, las proyecciones indican que el este de la región presentaría condiciones más adversas asociadas a una mayor disminución en la precipitación y mayor aumento en la temperatura.

Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 - 2014, para la región Boyacá-Santander

Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander

Cambio temperatura mínima 2040 - 2070, respecto al 1984 - 2014 (°C)

Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander

Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander

Debido a que las proyecciones de las variables climáticas son el resultado de una dinámica atmósfera-océano acoplada, estas proyecciones no son independientes, sino que existe una narrativa o relación entre estas. La Figura 26 presenta la narrativa entre los cambios proyectados en temperatura promedio y los cambios en precipitación y temperaturas extremas. En esta figura, cada punto representa la combinación del cambio entre variables para un GCM y el color indica el escenario asociado. Los cambios en las temperaturas extremas muestran una relación directa con las temperaturas medias. En el caso de la precipitación, no

existe una relación evidente como para las temperaturas extremas. Para los distintos escenarios, existen condiciones con cambios en precipitación de distinto signo para el mismo aumento en temperatura, como, por ejemplo, para el escenario SSP 5-8.5 se observa un caso con un cambio en precipitación cercano a +20 % y otro de -20 %, ambos con un aumento en temperaturas cercano a 3.5 °C.

Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Boyacá – Santander en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC

Nota 1: Las estrellas con borde negro representan el valor promedio de los GCM para cada escenario.

Nota 2: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

5.2 RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM

Debido a que los GCM del AR6-IPCC son modelos de resolución espacial del orden de 100 km, sus resultados no son directamente representativos de las condiciones climáticas locales, por lo que es necesario realizar un análisis de representatividad local. En este trabajo, se analizó la representatividad local en términos de un índice de desempeño, denominado PPI (Past Performance Index en inglés), que combina tres métricas que se enfocan en la tendencia anual, la variabilidad estacional y la frecuencia los totales anuales de la precipitación y temperatura. Estas tres métricas se calcularon con base en las series de tiempo de la agregación espacial para cada región priorizada de la información observada histórica y de los GCM, en el período de referencia 1984 – 2014.

La Figura 27 presenta síntesis del análisis de representatividad local para la región de Boyacá-Santander en el período de referencia, basado en la precipitación y temperatura media. La primera fila, segunda y tercera fila muestran la comparación de la tendencia anual, la

variabilidad estacional y la frecuencia de los totales anuales entre los 20 GCM considerados para la modelación hidrológica y las observaciones. La primera y segunda fila corresponden a la comparación de la precipitación y temperatura, respectivamente, mientras que la tercera fila muestra cómo se relacionan ambas variables. Adicionalmente, el resumen de los estadísticos de esta comparación se presenta en la Tabla 10.

Los GCM muestran una diversidad de condiciones en el período 1984 – 2014 para la región de Boyacá-Santander. Respecto a las tendencias, los GCM muestran una variedad de tendencias anuales en la precipitación, con valores desde -15 a 20 mm/año, mientras que la tendencia anual observada es cercana a 0 mm/año. En el caso de la temperatura, los GCM muestran incrementos entre 0.01 y 0.06 ° C/año, lo cual no es consistente con los decrementos de 0.02 °C/año que muestran las observaciones. Respecto a la variabilidad estacional, los GCM presentan diversas condiciones, sin embargo, son consistentes con las observaciones respecto a que las precipitaciones se concentran entre marzo y noviembre, mientras que para las temperaturas los GCM presentan condiciones similares entre ellos, representando el período más cálido entre noviembre y junio, sin embargo, representan un segundo período cálido entre agosto y octubre que no es representativo de las condiciones locales. En cuanto a la frecuencia de los totales anuales, los GCM aproximan correctamente la frecuencia de las precipitaciones observadas, incluyendo los casos secos (valores estandarizados menores a -1) y húmedos (valores estandarizados mayores a 1), además de los casos intermedios (valores estandarizados entre -1 y 1). En el caso de las temperaturas, a excepción de los casos más cálidos (valores estandarizados mayores a 1), los GCM aproximan correctamente la frecuencia de los casos menos cálidos (valores estandarizados menores a -1) y los casos intermedios (valores estandarizados entre -1 y 1) de las observaciones.

Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Boyacá-Santander. Comparación de (izquierda) líneas de tendencia, escaladas para coincidir con el promedio de las observaciones; (centro) estacionalidad mensual, normalizada por la suma del promedio mensual; (derecha) frecuencia de los valores anuales. (arriba) precipitación; (medio) temperatura; (abajo) comparación conjunta

Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Boyacá-Santander

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
MPI-ESM1-2-HR	0.17	0.18	2.10	0.00	0.22	0.30	0.45	1
FGOALS-g3	0.17	0.34	-6.08	0.00	0.25	0.18	0.51	2

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
MPI-ESM1-2-LR	0.22	0.26	-0.73	0.00	0.21	0.33	0.52	3
EC-Earth3-Veg	0.33	0.24	3.12	0.00	0.22	0.21	0.52	4
AWI-CM-1-1-MR	0.16	0.23	-2.97	0.01	0.23	0.37	0.52	5
CAS-ESM2-0	0.19	0.36	0.41	0.02	0.21	0.29	0.54	6
EC-Earth3	0.34	0.22	0.68	0.02	0.23	0.29	0.55	7
INM-CM5-0	0.25	0.39	2.23	0.00	0.30	0.16	0.58	8
EC-Earth3-Veg-LR	0.41	0.18	3.29	-0.01	0.25	0.27	0.59	9
INM-CM4-8	0.25	0.46	1.70	0.00	0.26	0.25	0.64	10
TaiESM1	0.31	0.39	6.01	0.00	0.21	0.33	0.65	11
BCC-CSM2-MR	0.49	0.21	-1.11	0.00	0.27	0.27	0.66	12
GFDL-ESM4	0.51	0.26	-1.67	0.01	0.16	0.29	0.67	13
MIROC6	0.35	0.27	5.08	0.00	0.22	0.43	0.67	14
CMCC-ESM2	0.47	0.26	5.77	0.00	0.23	0.37	0.71	15
MRI-ESM2-0	0.40	0.36	-14.13	-0.01	0.15	0.32	0.73	16
IPSL-CM6A-LR	0.36	0.23	21.11	0.01	0.20	0.27	0.76	17
CanESM5-1	0.61	0.25	11.85	0.00	0.20	0.17	0.77	18
NorESM2-MM	0.41	0.54	-3.22	0.00	0.23	0.36	0.80	19
CanESM5	0.60	0.24	-12.14	0.04	0.19	0.38	0.83	20

A partir de la jerarquización del indicador PPI, los GCM MPI-ESM1-2-LR, FGOALS-g3, MPI-ESM1-2-LR, EC-Earth3-Veg y AWI-CM-1-1-MR son los 5 más representativos de las condiciones locales de la región Boyacá Santander, mientras que los GCM MRI-ESM2-0, IPSL-CM6A-LR, CanESM5-1, NorESM2-MM y CanESM5 son los 5 menos representativos.

5.3 PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO

Para estimar el promedio y rango de incertidumbre de las variables hidrológicas, se consideró construir ensambles para cada escenario SSP como un promedio ponderado de los valores resultantes de evaluar las series climáticas de los GCM en el modelo hidrológico. Aunque se desarrolló esta metodología y se obtuvieron los resultados para la consultoría, los tiempos computacionales son altos y por esta razón se construyeron los ensambles hidrológicos con base en los caudales obtenidos de forzar los modelos de cada región los diferentes GCM, pero únicamente para los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5.

En la Tabla 11 presenta los pesos asignados a cada GCM en cada escenario SSP. Los 2 GCM con mayor peso para el escenario SSP 1-2.6 son el MPI-ESM1-2-LR y CMCC-ESM2, sumando un 38 % del total; para el escenario SSP 2-4.5 son el MPI-ESM1-2-LR y CMCC-ESM2, sumando un 34 % del total; para el escenario SSP 3-7.0 son el CMCC-ESM2 y MRI-ESM2-0, sumando un 53 % del

total y para el escenario SSP 5-8.5 son el CMCC-ESM2 y MPI-ESM1-2-HR, sumando un 56 % del total.

Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario para la región Boyacá-Santander

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
MPI-ESM1-2-HR	0.068	0.050	0.090	0.200
FGOALS-g3	0.027	0.026	0.018	0.041
MPI-ESM1-2-LR	0.209	0.138	0.077	0.052
EC-Earth3-Veg-LR	0.067	0.099	0.025	0.020
AWI-CM-1-1-MR	0.019	0.025	0.017	0.026
CAS-ESM2-0	0.048	0.085	0.026	0.022
EC-Earth3	0.027	0.022	0.011	0.012
INM-CM5-0	0.066	0.051	0.028	0.019
EC-Earth3-Veg	0.048	0.038	0.015	0.018
INM-CM4-8	0.073	0.066	0.025	0.017
TaiESM1	0.009	0.012	0.008	0.007
BCC-CSM2-MR	0.008	0.014	0.008	0.009
GFDL-ESM4	0.018	0.019	0.010	0.057
MIROC6	0.058	0.065	0.057	0.054
CMCC-ESM2	0.167	0.201	0.443	0.357
MRI-ESM2-0	0.020	0.037	0.090	0.030
IPSL-CM6A-LR	0.015	0.018	0.017	0.019
CanESM5	0.028	0.015	0.016	0.015
NorESM2-MM	0.006	0.008	0.012	0.013
CanESM5-1	0.018	0.010	0.007	0.013

Nota: Los GCM están ordenados de menor a mayor PPI o de mayor a menor representatividad local.

6 CONCLUSIONES

- Las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés) son configuradas en 4 niveles, el primero son las cuencas, el segundo los municipios, el tercero el tipo suelo y el cuarto las coberturas vegetales.
- Los parámetros por calibrar en las simulaciones numéricas incluyen el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F), los cuales están vinculados a los tres cultivos priorizados (papa, piña y cebolla de bulbo), así como a otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están directamente relacionados con las características del tipo de suelo. Finalmente, las variables Dw y Kd representan parámetros adicionales dentro del modelo, asociados a la capacidad de almacenamiento y la conductividad del segundo valle.
- Las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revelan que, a lo largo de los 40 años evaluados los caudales máximos oscilan entre $15.75 \text{ m}^3/\text{s}$ en la estación 24037120-La Vega y $2625 \text{ m}^3/\text{s}$ en la estación 24067020-Puente Sogamoso. Esto evidencia la una notable variabilidad en los flujos de agua superficial de la región.
- La precipitación presenta un patrón bimodal, con picos destacados en los meses de abril-mayo y septiembre-noviembre, alcanzando valores máximos de hasta 433 mm mes^{-1} en la zona central de la región, mientras que al sur y oriente se presentan valores inferiores a 100 mm mes^{-1} .
- La ETP presenta en general, un incremento de sur a norte, donde las zonas central y norte reportan valores que oscilan entre 100 mm mes^{-1} y 120 mm mes^{-1} . En contraste, en el sector sureste, la ETP presenta valores más bajos, oscilando entre 80 mm mes^{-1} y 120 mm mes^{-1} .
- La etapa de calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene una buena a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.
- Al comparar la calibración con la validación, se evidencia una ligera disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, no obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.6 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una buena a muy buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.

- La calibración y validación del modelo han demostrado su capacidad para reproducir de manera satisfactoria el comportamiento del sistema hidrológico estudiado. Durante el proceso de calibración se ajustaron los parámetros clave utilizando el algoritmo DDS, lo que permitió identificar valores óptimos que se concentran en rangos coherentes con la teoría y las características del sistema. Estos resultados se reflejaron en una reducción significativa del error, evidenciado a través de indicadores de desempeño. Por otro lado, la validación del modelo, realizada con un conjunto de datos independiente, confirmó la robustez de la calibración, ya que se obtuvo una buena concordancia entre las simulaciones y las observaciones reales. Aunque se identificaron algunas áreas de mejora en la parametrización para ciertas estaciones, el desempeño general del modelo respalda su uso como herramienta para la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos. En conclusión, el modelo calibrado y validado no solo cumple con los criterios de confiabilidad requeridos, sino que también ofrece una base sólida para futuras optimizaciones y aplicaciones en escenarios de análisis hidrológico.
- La OHTS en la región Boyacá-Santander muestra una importante variabilidad espacial, con valores que oscilan entre 1 y 1033 Hm³/año. Las cuencas con menor OHTS se ubican en la parte alta del río Chicamocha y en la cuenca baja de los ríos Fonce y Suárez, lo cual está asociado a características climáticas y al tamaño de las unidades hidrográficas delimitadas. Por otro lado, las mayores ofertas hídricas se encuentran en la cuenca media del río Suárez, la zona nororiental de Santander y la parte baja del río Sogamoso, donde la regulación del embalse de Topocoro juega un papel importante en la disponibilidad de agua. Adicionalmente, las cuencas con menor regulación presentan variaciones extremas en la oferta hídrica, lo que podría comprometer su estabilidad ante escenarios de cambio climático.
- El análisis del IRH en la región Boyacá-Santander muestra un patrón claro de disminución de la capacidad de regulación hídrica a medida que las cuencas avanzan desde las zonas altas hacia las partes bajas del sistema. Este comportamiento obedece a la dinámica natural de la escorrentía, en la que las áreas de cabecera suelen contar con mayor capacidad de almacenamiento y regulación, mientras que las zonas más bajas dependen en mayor medida del aporte de los cauces principales. Sin embargo, la regulación hídrica en la región es moderada en general (61% de las cuencas), incluso en las zonas altas la capacidad de retención podría mejorarse con estrategias de conservación del suelo y restauración de la estructura hidrológica de las microcuencas, lo que permitiría una mayor estabilidad hídrica frente a eventos extremos.
- La evaluación del IUA en la región revela que, aunque la mayoría de las cuencas presentan un uso "muy bajo" o "bajo", existen sectores críticos donde la presión sobre

el recurso hídrico es considerablemente alta. Las zonas cercanas a Duitama y las cuencas ubicadas aguas arriba del embalse de Topocoro muestran una explotación intensiva del agua, lo que sugiere una alta dependencia de fuentes superficiales para el abastecimiento de actividades económicas y poblacionales. En este contexto, la planificación del uso del agua debe priorizar la eficiencia y la reducción de pérdidas en estas cuencas críticas.

- La distribución del IVH en la región indica que la mayoría de las cuencas no presentan un riesgo inmediato de desabastecimiento. Sin embargo, el 14% de las cuencas presentan vulnerabilidad alta y muy alta evidenciando una relación oferta - demanda desbalanceada, lo que las hace especialmente sensibles a condiciones de variabilidad climática o cambios en la demanda. Este grupo de cuencas debería ser objeto de acciones prioritarias para mitigar el riesgo de escasez, ya sea mediante estrategias para el incremento de la regulación o gestión de la demanda.
- La relación no lineal entre área y OHTS tiene importantes implicaciones para la gestión hídrica regional. Las cuencas más eficientes deberían ser consideradas prioritarias para la conservación, mientras que aquellas grandes extensiones con baja eficiencia podrían requerir intervenciones específicas de manejo. La marcada variabilidad en la relación OHTS-Área enfatiza la necesidad de desarrollar planes de gestión adaptados a las características particulares de cada cuenca, evitando aproximaciones generalizadas que podrían resultar inefectivas.

Análisis de sensibilidad

- El modelo hidrológico permitió evaluar la precisión de las simulaciones y determinar la incertidumbre en la estimación de caudales. Se utilizó la banda de confianza del 95 % para comparar los valores simulados con los datos históricos, observándose que el modelo captura adecuadamente la dinámica hidrológica, aunque con mayor incertidumbre en los meses de caudales altos. Esto sugiere que el modelo es más sensible a cambios en los parámetros durante los periodos de mayor precipitación, lo que resalta la necesidad de ajustes adicionales para mejorar la precisión de las predicciones

Demanda hídrica

- El análisis de la demanda hídrica histórica reveló que el sector agrícola es el principal consumidor de agua, seguido por los sectores pecuario y de agua potable. La demanda agrícola se calcula a partir de coeficientes de cultivo calibrados, datos de áreas de riego, evapotranspiración de referencia y precipitación, lo que permite estimar el consumo de agua por cultivo y cuenca. En el sector pecuario, el consumo de agua está relacionado

con la cantidad de ganado y las prácticas de manejo de cada región, mientras que, en el sector de agua potable, la demanda está asociada al crecimiento poblacional y la densidad de las áreas urbanas.

- En cuanto a la eficiencia hídrica, las cuencas C16 y C30 presentan los rendimientos más bajos, con valores inferiores a 0.06 Hm³/año por kilómetro cuadrado, lo que sugiere problemas relacionados con la precipitación, características geológicas desfavorables o usos del suelo que limitan la producción hídrica. En contraste, las cuencas C74, C13, C17 y C66 muestran altos rendimientos, superiores a 1.30 Hm³/año por kilómetro cuadrado, lo que indica condiciones hidrológicas más favorables para la generación de escorrentía y la disponibilidad del recurso hídrico.

REFERENCIAS

- Bryan A. Tolson, C. A. (2007). Dynamically dimensioned search algorithm for computationally efficient watershed model calibration.
- Gupta, H. V. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*.
- Hernández-Abreu, E., & Martínez-Pérez, M. (2012). EL MÉTODO BOOTSTRAP EN LA ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES. *Boletín Científico Técnico INIMET*, 1, 8–16. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223023835002>
- <https://www.weap21.org/>. (s.f.).
- IDEAM. (2000). Estudio Nacional del Agua: Balance Hídrico de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). <http://www.ideam.gov.co>
- IDEAM. (2010). Estudio Nacional del Agua: Balance Hídrico de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). <http://www.ideam.gov.co>
- IDEAM. (2022). Estudio Nacional del Agua: Balance Hídrico de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). <http://www.ideam.gov.co>
- Matott, L. S. (2005). OSTRICH – An Optimization Software Toolkit for Research Involving Computational Heuristics.
- System-EFAS, E. F. (2022). EFAS hydrological model performance. Obtenido de <https://confluence.ecmwf.int/plugins/servlet/mobile?contentId=265028106#content/view/265028106>.
- Xiong, L., Wan, M. I. N., Wei, X., & O'Connor, K. M. (2009). Indices for assessing the prediction bounds of hydrological models and application by generalised likelihood uncertainty estimation / Indices pour évaluer les bornes de prévision de modèles hydrologiques et mise en œuvre pour une estimation d'incertitude par vraisemblance généralisée. *Hydrological Sciences Journal*, 54(5), 852–871. <https://doi.org/10.1623/hysj.54.5.852>
- Yates. (2005). WEAP21—A demand-, priority-, and preference-driven water planning model. Part 1.